

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У УЧАЩИХСЯ ДШМИ.

Эльмаз Мустафаева Шакировна

педагог-стажёр факультета Искусствоведения кафедры «Традиционное пение и инструментальное исполнительство» Гулистанского Государственного Университета

Аннотация: Чувство музыкального ритма – это одна из музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность. Развитие чувство ритма считается одной из самых сложных проблем и является неотъемлемой частью формирования музыкальности детей. Оно помогает вызвать желание активно и с радостью участвовать в различных видах музыкальной деятельности: воспитании музыки, пении, игре на музыкальных инструментах. Следовательно, главной целью данной работы является рассмотрение различных методов работы в развитии чувства музыкального ритма у учеников ДШМИ.

Ключевые слова: музыкальный ритм, метрическое чувство, усуль, музыкально-ритмическое развитие, метод.

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки. Все явления в природе и в человеческом организме происходят в определенном ритме. Б. Теплов указывал, что ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками организма. При прослушивании музыки, человек интуитивно начинает двигаться даже и дышать в ритме. Таким образом, полагается считать, что чувство ритма существует у каждого из нас, но степень развитости у всех различна.

Значение развития ритма в музыкальном воспитании ребёнка заключается в том, что оно:

- способствует развитию всего комплекса музыкальных способностей и обогащает эмоциональный мир детей;
- развивает познавательные способности;
- воспитывает активность, дисциплинированность, чувство коллективизма.

В общем можно сказать, что чувство ритма является первостепенным в комплексе музыкальных способностей. Существует мнение некоторых педагогов-музыкантов Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвейзер, Г. Г. Нейгауз, Г. П. Прокофьев и др. о том, что чувство ритма врожденное и почти не

развиваемо. Однако ряд психологов, а также музыканты-педагоги Э. Жак-Далькроз, К. Орф, З. Кодай, П. Вейс, Б. М. Теплов, К. А. Самолдина считают, что при определённой методике работы, в основе которой лежит движение под музыку, чувство ритма успешно развивается. В данной работе мы придерживаемся именно этого утверждения.

Музыкально-ритмическое чувство развивается только в процессе музыкальной деятельности. Как говорит Е. Давыдова, в понятии чувства метроритма следует различать несколько сторон:

Ощущение равномерности движения в разных темпах;

Ощущение размера, т. е. сочетание и чередование сильных и слабых долей;

Осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности, т. е. ритмического рисунка». ²⁹

Основная цель начальных занятий в воспитании метрического чувства - научить определять на слух метрическую пульсацию. Затем, на фоне пульсации, уметь выделить сильную долю метра.

Существует много различных практических приёмов развития у детей способности слушать равномерность ритмических долей и сильного времени. Методика предлагает продуктивный способ, с учётом психологии детей. При работе над чувством ритма необходимо обязательно применять и использовать какие-то физические действия. Этот путь - освоение метроритма через ходьбу, простукивание, дирижирование. Многими учеными - практиками экспериментально установлено, что развитие чувство ритма необходимо начинать с телесных движений. Так, основоположник теории ритмического воспитания, швейцарский музыкант, профессор Женевской консерватории по классу теории музыки, сольфеджио, гармонии Эмиль Жак-Далькроз (1865 – 1950), считал « Без телесных ощущений ритма, без ритма пластического не может быть воспринят ритм музыкальный »³⁰.

Стержнем музыкально-ритмического развития Ж. Далькроз полагал музыку, отмечая, что в ритмике музыка приобретает телесные формы и преобразует наши тела. Именно предмет сольфеджио навело Далькроза на мысль о воплощении музыкальных впечатлений в движении.

Преподавая гармонию и сольфеджио, он обнаруживает, что многие ученики затрудняются в ритмическом оформлении текста при написании

²⁹ Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., «Музыка» 1986. С. 57.

³⁰ Жак-Далькроз Э. Ритм. – М. : Классика –XXI, 2006 с. 41

музыкальных диктантов. Тогда он предложил им выполнять несложные движения, и рекомендовал начать работу с дирижерского жеста, считая, что это поможет ученикам ощутить ритм музыки. Позднее, к движениям руки он предлагает присоединить шаг, бег, прыжки. Эта система впоследствии стала называться ритмической гимнастикой, позднее ритмикой.

Известный музыковед Е. В. Назайкинский по этому поводу пишет, что ощущение малышом ритмов звучащей народной музыки начинается с «совпадения музыкального темпа с темпом шага, бега, танцевальных движений с одной стороны, и с ритмом дыхания – с другой³¹».

Примером, подтверждающим точку зрения музыканта, может стать узбекская песня «Ок теракми куктерак». В этой песне напев, слова и движения являются единым целым.

Ок-те-рак-ми, ку-те-рак, биз-дан сиз-га ким-ке-рак? Жаж-жи киз-ги - на ке-рак

На раннем этапе обучения детей, целесообразно использовать приёмы близкие по их психологии. Наиболее эффективным и доступным методом в этот период обучения является применение игровых форм работы. У большинства детей ещё не сформирована мотивационная готовность к познавательной деятельности, они готовы играть, но не готовы учиться. Поэтому детей привлекает игра, это их естественная форма существования. Следовательно, ряд педагогов-музыкантов считали, что применение игровых форм является результативным процессом. На начальном этапе полезно использовать наглядные карточки. Например: выложить карточками ритмический рисунок знакомой песни, а затем спеть, простучать. Такой подход способствует постепенному выработыванию умения простучать ритм в доступных произведениях.

Карл Орф предлагает использовать игру «Эхо», где ритм заданный учителем, точно воспроизводился учеником. Для развития творческого начала и чувства формы, применялась игра «Эхо - ответ» или «Эхо с продолжением», когда ученик заканчивает фразу учителя или прохлопывает вариацию на неё.

Также, педагог-музыкант П. Вейс, предлагал, ввести в учебный процесс рабочие формы близкие игровым. «Применив, игровые формы работы педагог

³¹ Гарбузов, Н. А. Зонная природа темпа и ритма / Н. А. Гарбузов. - М. : АН СССР. 1959. - 208 с.

сможет активизировать учеников к учебному процессу»³². Он считает, что большое внимание необходимо уделять слушанию и исполнению музыки, так как в этом процессе формируются музыкальные представления ребёнка. По методике П. Вейса в процессе ритмического воспитания необходимо основываться передаче ритма музыки в простых легкодоступных детям разнообразных движениях. Именно ритмическим занятиям легче всего придавать форму, близкую к игре:

Использование ритмических элементов («шаг», «бег», «Дон, дили», «Татити»);

Наглядные изображения ритмических фраз, которые вначале состоят из картинок (к примеру – из рисунков птичек различной величины), затем заменяются упрощёнными нотами (без головок) III, PIII

Сочинение ритмического аккомпанемента;

Ритмические упражнения (хлопки, шлепки, притопы);

Пение с перекличкой (исполняют попеременно педагог и дети)³³.

Как говорит педагог Е. Б. Савалина - «Использование ритмослогов для ребёнка на начальном этапе проще, чем понятия «четверть», «восьмая». Включение понятий, четверть восьмая должно происходить тогда, когда будут освоены и прочувствованы ритмические формулы при помощи ритмослогов»³⁴. Так, П. Ф. Вейс в своем пособии по сольфеджио для подготовительного класса ДМШ «Ступеньки в музыку» рекомендует пользоваться следующими ритмослогами:

«ДОН» «ДИ-ЛИ» «ДА-А»
«ДЭ-Э-Э» «ДУ-У-У-У» «ПА» (произносится шёпотом)
«ПА-А» «ПА-А-А-А»

³²Вейс П. Ф. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио для подготовительного класса ДМШ / Под ред М Ройтерштейна – М. : Советский композитор, 1980.

³³Вопросы методики воспитания детей. М. : Музыка. 1975. 128 с.

³⁴Савалина Е. Б. Методическая разработка «Развитие чувства ритма на основе изучения традиций народной музыки в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста». Санкт-Петербург, 2015.

П. Ф. Вейс разъясняет, что в группе из двух восьмых, каждой восьмой принадлежит свое название (ДИ и ЛИ) для выражения их различного метрического веса.³⁵

Далее П. Ф. Вейс приводит примеры выражения ритмическими слогами некоторых ритмических групп:

П. Ф. Вейс предложил использовать слоговые названия длительностей не только путем речевого произнесения, но и путем пения мелодий, считая, что этот метод способствует также развитию вокальной техники.

Произношение и пение вслух ритма при помощи ритмослогов даёт ученикам чёткое осмысление усваемого ритмического рисунка, запоминание ритмоформул, правильное исполнение услышанного или увиденного музыкального материала.

Е. Давыдова полагает, что удобно также работать над четкостью ритма при пении со словами:³⁶

Применение таких слов-моделей в установленных для них ритмах, способствуют быстрому запечатлению ритмов в памяти.

В работе над развитием чувство ритма необходимо подбирать такие упражнения, которые проявят интерес детей к их выполнению. Работая с детьми, Орф считал, что процесс обучения не должен вызывать у учащихся негативное отношение предмету, напротив обязан пробуждать восхищение, стремление. В своей методике Орф использовал различные формы работы над развитием чувства ритма, например: «Упражнения на быструю реакцию».

- Коллективное вступление – дети, после вдоха и легкого взмаха рук должны сделать хлопок по вступительному жесту учителя, который вначале хлопает вместе с детьми, а впоследствии только дирижирует.

- Коллективные хлопки – хлопать равными длительностями, без акцентов. Дети должны следовать за учителем в отношении измерения динамики. Одновременное окончание хлопков: выполняется по наводящим указаниям

³⁵Вейс П. Ф. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио для подготовительного класса ДМШ / Под ред М Ройтерштейна – М. : Советский композитор, 1980. С. 128

³⁶ Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М. , «музыка» 1986. С. 68

учителя; по завершении мелодии; по призыву учителя. Продолжение и сохранение заданного учителем темпа; внезапные изменения динамики в сопровождении мелодии, исполняемой учителем. Нахождение пульсирующих долей в мелодии, импровизируемой учителем.

Кроме того, также можно использовать следующие ритмические упражнения:

- исполнение одной группой детей метра, другой - ритма звучащей мелодии;
- шагать доли – хлопать ритм;
- движение под музыку: шагом под четверти, бегом под восьмые, поскоками под четверть с точкой и восьмую, остановка на половинных;
- отражение метрических долей: хлопок на сильную долю, на слабую развести руками, топать ногой на сильную долю, или при ходьбе делать на неё акцент.

Известно, что неотъемлемой частью узбекской монодии является ритмическая группа – усуль³⁷. В изучении народной музыки необходимо приобщать учащихся к пульсации усуля. Простукивание усуля в системе бум – бак³⁸ создает эффект «живого» метронома, и способствует развитию внутренней ритмической пульсации.

С. К. Матякубова в своей работе «Макомные ритмы в курсе сольфеджио» предлагает музыкальные примеры в соотношении усуля и ритмического рисунка мелодии, которые вписываются на нотном стане. Где в верхней линии представлен ритмический рисунок мелодии, а нижняя линия выполняет функцию ритмоформулы усуля. Усуль выписывается вокруг первой линии нотного станца: над линией обозначаются более звонкие звуки «бак», под ней – более глухие – «бум». ³⁹

На фоне усуля ученики могут прочитать ритмический рисунок мелодии на определенный слог (тан – тан, та-та.). По мнению автора: «Такой способ записи, где усуль и ритмический рисунок компактно изложены в одном «пространстве», создает определенный психологический комфорт, позволяет

³⁷Усуль – ритмоформула, исполняемая на ударном инструменте с неопределенной высотой звука.

³⁸Легкое простукивание ритма, где «бак» воспроизводится ударом ногтя пальца, а «бум» подушечками пальцев или тыльной стороной ладони.

³⁹С. К. Матякубова Макомные ритмы в курсе сольфеджио «Музыка» Т. : 2011. 21 с.

учащихся сконцентрировать внимание учащегося на «сопереживании» движения двух линий, охватить в синхронном срезе различие ритмических фигур».

В процессе выполнения этих упражнений автор предлагает следующий порядок действий:

Ученик воспроизводит рукой только усуль (слоговое обозначение: бак-бум).

Можно предложить двум студентам воспроизвести два ритма, или же одна группа студентов ведет усуль, другая – ритмическую линию мелодии.

Такие упражнения очень полезны в первую очередь, для учащихся с меньшей степенью слуховой подготовки.

Несмотря на то, что учебное пособие предназначено для студентов средних и высших музыкальных учебных заведений, не сложные упражнения можно предложить учащимся старших классов ДШМИ. В целях освоения национальной ритмической системы – усуль.

Для учащихся отдела традиционного исполнительства и традиционного пения целесообразно предложить простукивание макомных усулей в виде ритмических упражнений. Освоив технологию макомных усулей, традиционные певцы могут исполнять макомы, создавая себе «метроритмический» аккомпанемент в виде бум-бак. Такой подход способствует исполнению мелодического материала в едином темпе.

При интонировании узбекских народных мелодий на уроках сольфеджио простукивание усуля может заменить технологию дирижирования. На наш взгляд данный прием является наиболее плодотворным, так как во время простукивания усуля, ученик акустически слышит и физически чувствует каждую долю метра. В начальных классах следует подбирать мелодии с простыми усулями, доли которых совпадают с метроритмом мелодии. В зависимости от освоения данного вида технологии, с каждым разом усули можно усложнять.

Н. Раджабова в своем учебном пособии «Сольфеджио» применяет данную технологию. В большинстве приведенных примерах, автор использует ритмические пульсации - усуль, т. е. при исполнении мелодий одновременно простукивают ритмический рисунок.

Также, применение технологии усуля в ДШМИ предлагают Ф. Мухтарова и Н. Султанбаева в работе «Сольфеджио» для 3 класса и А. Азимова и М. Тургунбаева в работе «Сольфеджио» для класса. Где даны подробные

определения усуля и методические рекомендации в работе с ним. Практически все ритмические диктанты в пособии даны в системе бум-бак, что способствует развитию ритмического слуха в основе усуля. По мнению авторов, такой подход спровоцирует формированию внутреннего чувства ритма.

Развитие чувства метроритма – важнейшая форма работы на уроках сольфеджио. Кроме того, ритмическое воспитание является составляющей частью освоения всех учебных дисциплин в процессе обучения в музыкальных школах. Ритм формирует речь, становление слуха, развивает интеллектуальные возможности ребёнка. Практика показывает, что систематическая работа над ритмом позволяет превратить чтение нотного текста в естественную деятельность. Кроме того, при регулярном чтении ритмического рисунка произведения параллельно со звучанием музыки, учащиеся непроизвольно переходят на пение, и интонационные дефекты уходят сами по себе, без привлечения к ним особого внимания.

Таким образом, при воспитании чувства метроритма на занятиях по сольфеджио следует использовать специальные ритмические упражнения, составленные с учётом возрастных особенностей учащихся. Без чувства ритма музыкальная деятельность невозможна. Формирование этого чувства – одна из важнейших задач.

Список использованной литературы:

1. Вейс П. Ф. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио для подготовительного класса ДМШ / Под ред М Ройтерштейна – М. : Советский композитор, 1980.
2. Вопросы методики воспитания детей. М. : Музыка. 1975. 128 с.
3. Гарбузов, Н. А. Зонная природа темпа и ритма / Н. А. Гарбузов. - М. : АН СССР. 1959. - 208 с.
4. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М. , «Музыка» 1986.
5. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М. : Классика –XXI, 2006 с. 41
6. Матякубова С. К. Макомные ритмы в курсе сольфеджио «Музыка» Т. : 2011.
7. Орф К. Шульверк. Музыка для детей 1950 – 1954.
8. Ражабова Н. Ф. Сольфеджио 2-издание. Т. , 2004.
9. Е. Б. Методическая разработка «Развитие чувства ритма на основе изучения традиций народной музыки в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста». Санкт-Петербург, 2015.

10. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей// Избранные труды. М. , 1985.

